

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
133 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
133 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

AHOLI OMONAT TURLARI VA ULARNING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Zakimov Zohid Norbo'tayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada aholi omonatlari turlari va ularning jozibadorligini oshirish bo'yicha samarali strategiyalar yoritilgan. Aholi omonatlari turlarining xilma-xilligi mijozlarning moliyaviy ehtiyojlarini qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bank tizimining barqarorligini ta'minlashda ham ularning roli katta. Maqolada omonatlarning jozibadorligini oshirish uchun banklar tomonidan innovatsion yondashuvlar, moslashuvchan shartlar, raqamli xizmatlar va yuqori darajadagi xavfsizlik choralarini joriy etish zarurligi ta'kidlangan. Ushbu yondashuvlarni joriy etish banklar uchun aholi omonatlarini jalb qilishdagi samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: Aholi omonatlari, jamg'arma, depozit siyosati, muddatli depozitlar, depozit operatsiyalari, talab qilib olingan depozitlar.

Abstract: This article discusses the types of population deposits and effective strategies for increasing their attractiveness. The diversity of population deposits is important in meeting the financial needs of customers. They also play a significant role in ensuring the stability of the banking system. The article emphasizes the need for banks to introduce innovative approaches, flexible conditions, digital services, and high-level security measures to increase the attractiveness of deposits. The introduction of these approaches is considered an important factor for banks in increasing their efficiency in attracting population deposits.

Keywords: Retail deposits, savings, deposit policy, term deposits, deposit operations, demand deposits.

Аннотация: В данной статье описаны виды государственных сбережений и эффективные стратегии повышения их привлекательности. Разнообразие видов вкладов населения имеет важное значение в удовлетворении финансовых потребностей клиентов. Также они играют большую роль в обеспечении стабильности банковской системы. В статье подчеркивается необходимость внедрения банками инновационных подходов, гибких условий, цифровых сервисов и мер безопасности высокого уровня для повышения привлекательности вкладов. Внедрение этих подходов считается для банков важным фактором повышения эффективности их работы по привлечению депозитов населения.

Ключевые слова: Вклады населения, сбережения, депозитная политика, срочные вклады, депозитные операции, вклады до востребования.

KIRISH

Bugungi kunda bank tizimining barqarorligi va moliyaviy bozorning rivojlanishi ko'p jihatdan aholi omonatlarini samarali boshqarishga bog'liq. Aholi omonatlari banklarning asosiy moliyaviy manbalaridan biri hisoblanadi. Ular nafaqat bank faoliyatini moliyalashtirish, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi. Shu sababli, aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish masalasi bank tizimini rivojlantirishda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Banklararo raqobatning kuchayishi va mijozlarning talablari ortib borayotgan sharoitda banklar omonat turlarini oshirish va ularning jozibadorligini ta'minlash eng muhim vazifalardan biridir. Mijozlar omonatni tanlashda uning daromadliligi, xavfsizligi, moslashuvchan shartlari va qo'shimcha xizmatlariga katta e'tibor qaratadilar. Shuningdek, omonatlarni raqamli bank xizmatlari orqali boshqarish imkoniyati va ularning kafolatlanganligi muhim omil sifatida qaralmoqda.

So'nggi yillarda global moliyaviy o'zgarishlar va inflyatsiya sharoitida aholi omonatlarini bank tizimiga jalb qilishning qiyinchiliklari yuzaga kelmoqda. Shu sababli, omonatlar jozibadorligini oshirish yo'nalishida yangi mexanizmlar va yondashuvlarni ishlab chiqish talab etiladi. Xususan, banklar mijozlarga innovatsion mahsulotlar taklif etishi, xavfsizlikni ta'minlashi va omonatchilar manfaatlarini kafolatlash orqali ularning ishonchini mustahkamlashi zarur.

Ushbu mavzuning dolzarbligi shundaki, omonatlarning ko'payishi banklarning likvidligini oshiradi, iqtisodiyotga investitsiyalar jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi va makroiqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shadi. Shu bilan birga, aholi uchun moslashuvchan va foydali omonat mahsulotlari taklif qilish banklarning raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil bo'ladi.

Demak, aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish bo'yicha tadqiqotlar nafaqat bank tizimi, balki mamlakat iqtisodiy o'sishi uchun ham katta ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Aholi uchun mavjud bo'lgan omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish strategiyasi bank muassasalarining moliyaviy barqarorligi va o'sishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Har xil depozit turlari turli ehtiyoj va imtiyozlarga javob beradi, shu bilan birga ularning jozibadorligini oshirish strategiyalari banklarga ko'proq mijozlarni jalb qilishga yordam beradi. Ushbu javob depozit turlari va ularning jozibadorligini oshirish strategiyalari haqida keng qamrovli ma'lumot berish uchun bir nechta tadqiqotlardan olingan fikrlarni sintez qiladi.

Muddatli depozitlar banklar uchun barqaror resurs va muddatli investitsiyalar bo'lib, ularda mablag'lar ma'lum muddatga bloklanadi va jamg'arma hisobvaraqlariga nisbatan yuqori foiz stavkalarini taklif qiladi. Ular bashorat qilinishi va xavfsizligi tufayli mashhurdir [1, 2].

Jamg'arma hisobvaraqlari likvidlik va moslashuvchanlikni taqdim etadi, bu esa omonatchilarga kerak bo'lganda pul mablag'larini olish imkoniyatini beradi. Ular odatda pastroq foiz stavkalarini taklif qiladi, ammo foydalanish imkoniyati uchun afzal ko'riladi [3].

Valyutaga asoslangan depozitlar turli valyutalarda saqlanishi mumkin, bu valyuta o'zgarishidan himoyalaniшни istaganlar uchun imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu, ayniqsa, o'zgaruvchan mahalliy valyutalarga ega bo'lgan mintaqalarda to'g'ri keladi [2].

Jozibadorlikni oshirishda raqobatbardosh foiz stavkalarini taklif qilish depozitlarni jalb qilishning asosiy usuli hisoblanadi. Banklar omonatchilarni qiziqtirishi uchun bozor sharoitlariga qarab stavkalarni o'zgartirishi mumkin [4].

Banklar o'zlarining depozit mahsulotlarining afzalliklarini ta'kidlash uchun marketing strategiyalarini amalga oshirishi mumkin. Bunga yangi va mavjud mijozlarni rag'batlantirish uchun maxsus takliflar, bonuslar yoki sodiqlik dasturlari kiradi [5]. Mijozlar bilan aloqalarni boshqarish (CRM) shaxsiylashtirilgan xizmatlar va qo'llab-quvvatlash orqali mijozlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatish ishonch va sodiqlikni kuchaytirib, depozit mahsulotlarini yanada jozibador qiladi [5].

Ta'lim va moslashtirilgan mahsulotlar orqali moliyaviy faol bo'lmagan aholini jalb qilish mijozlar bazasini kengaytirishi mumkin. Kredit uyushmalari va notijorat depozit institutlari ushbu strategiyada rol o'ynashi mumkin [6].

Xavfsiz va qulay bank tajribasi uchun ilg'or IT-ramkalarini joriy etish texnologiyadan xabardor mijozlarni jalb qilishi mumkin. Bunga mobil banking ilovalari va depozit xizmatlariga qulay foydalanish uchun onlayn platformalar kiradi [5].

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolani yozishda muammoni o'rganishga tizimli yondashuvdan foydalangan holda ma'lumotlarni tizimli tahlil qilish uchun iqtisodiy tadqiqot usullari qo'llanildi.

Tadqiqotning uslubiy asosini rasmiy mantiq, statistik va qiyosiy tahlil usullari, tizimlashtirish, tasniflash va harakatni baholash, guruhlash, qiyosiy metod va mazmun tahlili, grafik talqin usullari va boshqalar tashkil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklarining kredit resurslarini shakllantirishda depozitlar asosiy o'rin egallaydi. Ularning asosiy talab qilinadigan depozitlarga, muddatli va jamg'arma depozitlariga bo'linadi.

Talab qilib olingan depozitlar joriy hisobvaraqlardan omonatchilarning birinchi talablari bilan olinadi. Joriy

hisob-varaqning egasi bankdan chek daftarchasini oladi. Bunda u pul olish bilan birga, iqtisodiy munosabat vakillari bo'lgan korxonalar, tashkilot va muassasalar bilan ham hisob-kitob operatsiyalarini olib borishi mumkin.

Muddatli omonatlar — mijoz tomonidan bankka ma'lum muddatga qo'yiladigan mablag'lar bo'lib, ular orqali mijozlarga bank tomonidan yuqori foizlar to'lanadi. Bunda foiz stavkalari qo'yilmaning muddati va miqdoriga bog'liq bo'ladi.

Muddatli qo'yilmalarning turlaridan biri bu mablag'larni jalb qilishning aniq qayd etilgan vaqtga mo'ljallangan depozit sertifikatlaridir. Ularni 1961 yili birinchi bo'lib «First National City Bank» kiritgan. Hisob egalari ularning nomlari yozilgan, to'lash muddati va foiz darajasi ko'rsatilgan maxsus guvohnomalar beriladi.

Hozirgi kunda tijorat banklari bo'sh pul mablag'larini jalb qilishda **depozit sertifikatlaridan** foydalanmoqda. Sertifikatda ko'rsatilgan qo'yilma muddati tugagandan so'ng, uning egasi qo'yilma miqdorini va kelishilgan foizlarni olish huquqiga ega bo'ladi.

Tijorat banklari depozit operatsiyalarini **“O‘zbekiston Respublikasi banklarida depozit operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to‘g‘risida”gi yo‘riqnoma** asosida amalga oshiradi (O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2015-yil 22-iyuldagi 19/11-son qarori bilan tasdiqlangan). **Talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlar** bilan operatsiyalarni amalga oshirishda tijorat banklari jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli hisobvaraqlarni (pasportli hisobvaraq) ochadi. Jismoniy va yuridik shaxslar tijorat banklaridan ushbu hisobvaraqlardagi mablag'larni naqd va naqdsiz ko'rinishda talab qilishi mumkin. Bank mijozlar tomonidan talab qilingan mablag'larni to'liq va muddatida qaytarishi zarur.

Jismoniy va yuridik shaxslarga talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlar buxgalteriya hisobvaraqlar rejasining 20200 - «Talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlar» hisobvarag'ida mulkchilik shakliga qarab yuritiladi. Ushbu hisobvaraqqa kirim qilinadigan barcha mablag'lar hisobvarag'ining kreditida, chiqim qilinadigan mablag'lar esa uning debetida aks ettiriladi.

Masalan, bankda quyidagi muddatsiz depozit operatsiyalari amalga oshirildi:

Jismoniy shaxsdan talab qilib olinguncha saqlanadigan depozit hisobvarag'iga 100 ming so'm naqd pulda mablag' qabul qilindi.

Debet: 10101 – “Aylanma kassadagi naqd pullar”.

Kredit: 20206 – “Jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlari”.

Jismoniy shaxsning topshirig'iga asosan uning talab qilib olinguncha saqlanadigan depozit hisobvarag'idan 50 ming so'mni muddatli depozitga o'tkazdi.

Debet: 20206 – “Jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlari”.

Kredit: 20606 – “Jismoniy shaxslarning muddatli depozitlari”.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, har bir mamlakatning milliy iqtisodiyoti rivojlanishiga banklar tomonidan depozitlarga jalb qilingan mablag'lar miqdori sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Jismoniy va yuridik shaxslarning bo'sh pul mablag'larini depozitlarga jalb etish uchun avvalo, ularga manfaatli foizlar to'lanishi va yangi bank xizmati turlarini joriy etish muhimdir. Hozirgi kunda banklarda aholi bo'sh pul mablag'larini depozitlarga jalb qilish eng omilkor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Chunki, pul-tovar munosabatlarini mujassamlashtirishda, aholi va tovar yetkazuvchilar manfaatlarini uyg'unlashtirishga qaratilgan yo'nalish ekanligi, ikkinchidan esa, xalqni o'z shaxsiy mablag'ini banklarda saqlashining eng samarali va xavfsiz usuli ekanligidir.

Shaxsiy jamg'armalar masalasi nafaqat foyda ko'rish, balki o'z kapitalini saqlab qolishni ham o'ylaydigan har bir kishini qiziqtiradi, deyish mumkin. O'z mablag'larini saqlab qolishga emas, balki ko'paytirish usullaridan biri bankka omonat qo'yishdir. Aholining banklarga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlash va omonatchilar jamg'armalarining himoyalanganlik darajasini oshirish uchun respublikamizda fuqarolarning O'zbekiston banklaridagi omonatlarini himoya qilish bo'yicha huquqiy asos nazarda tutilgan.

Bizga ma'lumki, 2002-yilda bank tizimini rivojlantirish va barqarorligini oshirishga yo'naltirilgan ikkita muhim hujjat qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan 2002-yil aprelida “Fuqarolarning banklardagi omonatlarini himoyalash kafolatlari to'g'risida”gi O'RBQ-360-II-son¹ Qonun qabul qilindi, shu yilning sentyabrda esa **Fuqarolarning banklardagi omonatlarini kafolatlash fondi** tashkil etildi. Ularning qabul qilinishi fuqarolarning omonatlarini himoya qilishning qonunchilik bazasini yaratish va ularni kafolatlash tizimini shakllantirish imkonini berdi. Shuni ta'kidlash lozimki, bungacha bir qator tadbirlar ham amalga oshirilgan edi. Xususan, 1995-yilda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorida omonatlarni banklar bankrotligidan himoya qilish tizimini barpo etish nazarda tutilgan edi. 1998 yilda bank omonatlarini sug'urtalash vazifasiga ega bo'lgan “Omonat-Himoya” sug'urta fondi tashkil etildi. [7]

Tijorat banklari bilan ixtiyoriy asosda ishlagan fond faoliyati tajribasi bu tashkilotni takomillashtirish va butun bank sektorini qamrab oladigan, yanada puxta mexanizmni yaratish zarurligini ko'rsatdi.

Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, qonunning maqsadi aholini ijtimoiy himoya qilish, ya'ni aholining

1 <https://lex.uz/docs/-42074>

huquqlari va qonuniy talablarini himoya qilish, shuningdek, aholining bank tizimiga ishonchini mustahkamlash hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi hududida faoliyatni amalga oshiradigan barcha banklar aholi omonatlarini qabul qilish huquqiga egaligi sababli qonunda barcha banklarning omonatlarni himoya qilish tizimida majburiy tarzda ishtirok etishi va ular bilan yozma bitim tuzilishi nazarda tutilgan. Bugungi kunga kelib faoliyat yurituvchi barcha banklar, shu jumladan, xorijiy kapital ishtirokidagi banklar **Fond** ishtirokchilari hisoblanadilar va reestrga kiritilganlar, ayni shu bilan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning ulardagi omonatlari **Fuqarolarning banklardagi omonatlarini kafolatlash fondi** tomonidan himoya qilingan.

2002-yilda qonun qabul qilinganda unda qoplanayotgan summa eng kam ish haqining 250 baravari miqdoridagi chegara nazarda tutilgan edi. [7] Biroq jahon moliyaviy inqirozi boshlanishi bilan bank tizimi faoliyatining barqarorligini va inqiroz hollarining salbiy oqibatlarini bartaraf etishga jamiyat chiqimlarini qisqartirishni ta‘minlaydigan qo‘shimcha choralar ko‘rish zarur edi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2008-yil 28-noyabrda “Fuqarolarning O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklaridagi omonatlarini himoyalash kafolatlarini ta‘minlashga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-4057-сон² Farmoni qabul qilingan. Unda omonatchilarning tijorat banklarining depozit hisobvaraqlarida joylashtirilgan pul mablag‘lari davlat tomonidan puxta himoyalanganligi ta‘kidlangan. Mazkur Farmonda belgilangan tartibga muvofiq, tijorat banklaridagi depozit hisobvaraqlarida omonatlar bo‘yicha haqni, ularning miqdoridan qat‘iy nazar, to‘liq hajmda to‘lash kafolatlanadi.

Xalqaro tajribaga ko‘ra, depozitlarni sug‘urtalash agentliklari (fondlari) faoliyat ko‘rsatadigan barcha mamlakatlarda fuqarolarning milliy va xorijiy valyutalardagi omonatlari sug‘urtalanadi. Foizlarni to‘lash esa mamlakatning milliy valyutasida amalga oshiriladi. Xalqaro qoidalardan kelib chiqib, bizning mamlakatimizda ham aholi omonatlari bo‘yicha foizlarni milliy va xorijiy valyutalarda to‘lash kafolatlanadi.

Bank resurslari tarkibida aholining omonat qo‘yilmalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ular to‘liq summada yoki bo‘lib-bo‘lib qo‘yilishi va berilishi mumkin. Omonatchi va bank o‘rtasidagi mablag‘ qo‘yish bilan bog‘liq munosabat omonat daftarchasini berish bilan tasdiqlanadi. Banklar to‘lovchilik asosida turli xil maqsadli qo‘yilmalarni, muddatli yoki talab qilish hamda olish mumkin bo‘lgan jamg‘armalarni qabul qiladilar.

Shuningdek, ba‘zi mamlakatlarda «**Yangi yil qo‘yilmalari**» deb nomlangan turi ham mavjud. Bunda bank yil davomida, yangi yilni nishonlash uchun katta bo‘lmagan qo‘yilmalarni qabul qilib boradi va yil oxirida omonatchilarga pullarni qaytaradi, pul jamg‘arishni xohlovchilar pul jamg‘arishni keyingi yangi yilgacha davom ettirishlari ham mumkin. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda bu qo‘yilmalar oddiy fuqarolar orasida keng qo‘llaniladi.

Iqtisodiy tarkibi bo‘yicha depozitlarni uch guruhga bo‘lish mumkin [8]:

- Muddatli depozitlar;
- Talab qilib olinguncha depozitlar;
- Aholi jamg‘arma qo‘yilmalari.

Bu guruhlarning har biri o‘ziga xos xususiyatlari bo‘yicha tasniflanadi (1-rasm).

1-rasm. Depozit turlarining tasniflanishi

Manba: Muallif tomonidan mustaqil tayyorlandi.

Muddatli depozitlar o‘zlarining muddatlariga bog‘liq ravishda tasniflanadi:

2 <https://lex.uz/uz/docs/-1410625>

- 3 oygacha bo'lgan muddatli depozitlar;
- 3 oydan 6 oygacha muddatli depozitlar;
- 6 oydan 9 oygacha muddatli depozitlar;
- 9 oydan 12 oygacha muddatli depozitlar;
- 12 oydan oshiq muddatli depozitlar.

Talab qilib olinguncha depozitlari mablag'larning harakteri va egasiga bog'liq ravishda tasniflanadi: turli mulkchilik shakllariga asoslangan korxonalar va tashkilotlarning hisob-kitoblar, joriy va byudjet schyotlaridagi mablag'lari;

- iqtisodiy maqsadi bo'yicha har xil fondlar saqlanadigan maxsus schyotlardagi mablag'lar;
 - kapital qo'yilmalar uchun saqlanayotgan korxonalarning o'z mablag'lari;
 - korxonalar va tashkilotlarning hisob-kitoblaridagi mablag'lari;
 - korrespondentlik schyotlaridagi boshqa banklar bilan hisob-kitoblar uchun mablag'lar;
 - mahalliy byudjetlarning mablag'lari.
- Jamg'arma qo'yilmalari ularning saqlanish xususiyatlari bo'yicha klassifikatsiyalanadi:
- muddatli;
 - muddatli qo'shimcha ajratmalar bilan;
 - yutuqli;
 - pul-buyum yutuqli, mukofotli;
 - shartli;
 - joriy schyotlar;
 - talab qilib olinguncha;
 - jamg'arma sertifikatlari;
 - plastik kartochkalar;
 - kredit kartochkalar va boshqalar.

Muddatli qo'yilmalar (omonatlar) — bu depozit schyotlaridagi qo'yilmalar bo'lib, uning egasi o'zining qo'yilmasidan ma'lum davrga foydalanishdan voz kechadi. Muddatli depozitlar qo'yilma bo'lgani uchun ular bankning jalb etilgan mablag'lari hisoblanadi. Ular odatda to'liq summada qabul qilinadi. Ko'pincha qo'yilmaning minimal qiymati ham talab etiladi (masalan, 10,000 so'm). Ko'pchilik bank muassasalarida odatda muddatli qo'yilmalarga qo'yilma qilish faqatgina tadbirkor mijozlarga ruxsat etiladi, xususiy mijozlar (aholi)ga esa jamg'arma qo'yilmalarga qo'yilma qilish tavsiya etiladi.

Muddatli qo'yilmalar omonatchi tomonidan ma'lum maqsadlarga yo'naltirilsada, lekin omonatchi o'zining qo'yilmasidan xohlagan vaqtda foydalana olmaydi. Omonatchining o'z qo'yilmasini qaytarib olish huquqini o'rnatilgan ikki xil shakli mavjud:

Muddati aniq belgilangan muddatli qo'yilmalar;

Oldindan talab qilib ogohlantiriladigan muddatli qo'yilmalar.

Masalan, 15 may kuni 3 oylik muddatli qo'yilma qo'yilsa, qo'yilmani qaytarish muddati 15 avgustda keladi. Omonatchi shu muddatdan keyin qo'yilmani qaytarishni talab qilishi mumkin.

Endi ikkinchi shaklga kelsak, omonatchi 15 mayda oldindan talab qilish ogohlantiriladigan muddatli qo'yilma qilsa, omonatni qaytarish muddati faqatgina qaytarishni talab qilish muddatidan keyin amalga oshiriladi. Masalan, ogohlantirish 13 sentyabrda qilinsa, u holda qo'yilmani qaytarish 13 dekabrda amalga oshiriladi. Bu ikki shakldan amaliyotda ko'proq birinchi shakl ishlatiladi. Muddatli qo'yilmalar bo'yicha foizlar hisoblanadi. Foiz stavkasi kelishuv bilan belgilanadi. Boshqa narxlar singari ular ham talab va taklif asosida belgilanadi. Foiz stavkalari haqida quyidagini aytish mumkin: ko'pgina banklarda qo'yilmaning muddati, qanchalik uzun bo'lsa, foiz stavkasi ham shunchalik yuqori bo'ladi. Lekin, yana shunday qo'yilmalar summasi qanchalik yuqori bo'lsa, foiz stavkalari ham shunga mos ravishda yuqori bo'lishi ham ko'p kuzatiladi.

Muddatli depozitlarning omonatchilar uchun foydali tomoni shundan iboratki, ular bu qo'yilmalar bo'yicha talab qilib olinguncha depozitlarga nisbatan ancha yuqori foizli daromad oladilar. Bu omonatchilar uchun rag'batlantiruvchi kuch bo'lib xizmat qiladi. Muddatli omonatlarda talab qilish muddati aniq belgilanganligi sababli, uning egasi shu davr ichida bu mablag'lardan foydalana olmaydi.

Agarda omonatchi qo'yilmani muddatdan oldin talab qilsa, ular bo'yicha foiz to'lanmasligi yoki juda past miqdorda to'lanishi mumkin. Bu jihati mijoz uchun bu depozitning kamchiligi hisoblanadi, ya'ni mijoz uchun bu depozit likvid hisoblanmaydi va mijoz bu depozitdagi mablag'lardan joriy to'lovlar uchun foydalana olmaydi. Banklar uchun muddatli depozitlardan ustunligi shundan iboratki, muddatli qo'yilmalarni talab qilib olinguncha qo'yilmalariga nisbatan kredit operatsiyalariga samaraliroq joylashtirish mumkin. Chunki banklar depozit muddati davomida bu mablag'lardan erkin foydalanishi mumkin. Yana bir ustunligi muddatli depozitlar bo'yicha majburiy rezerv normasi talab qilib olinguncha depozitlarnikiga nisbatan ancha past bo'ladi. Shunday qilib, muddatli depozitlarni mijoz uchun ustunligi yuqori foiz daromadlarni olish bo'lsa, bank uchun esa bankning likvidligini nisbatan kam miqdordagi operativ rezerv bilan ham ta'minlash imkoniyatidir.

Uning asosiy qismi jismoniy shaxslar mablag'lari hisobiga shakllantirilgan. Bu albatta respublika bank tizimida keyingi yillar mobaynida aholi qo'lidagi bo'sh mablag'larini muddatli depozitlarga jalb qilish borasida amalga oshirilgan bir qator chora tadbirlarning boshqa tijorat banklari qatorida tijorat bankida ham o'z samarasini berayotganligi bilan izohlash mumkin. Shuningdek bankning muddatli depozitlari tarkibida davlat tashkilotlarining muddatli depozitlari 29,7% foizni, hukumatga tegishli bo'lgan muddatli depozitlar 17,7% foizni tashkil qilgan [9].

Jamg'arma depozit muddatidan oldin qaytarib olinadigan bo'lsa, omonatchi bu haqda kamida bir oy oldin xabardor qilishi lozim, jamg'arma depozit muddati tugagandan so'ng depozit summasi omonatchi tomonidan qaytarib olinmasa bank depozit mablag'ini talab qilib olinguncha saqlanadigan omonatlar hisobvarag'iga o'tkaziladi. Jamg'arma depozitlar hisobi buxgalteriya hisobvaraqlar 20400 –“Jamg'arma depozitlar” hisobvaraqlarida mulkchilik shakllari bo'yicha yuritiladi.

a) Jamg'arma depozitlar jismoniy shaxslardan naqd pulda qabul qilinganda quyidagi buxgalteriya yozuvi amalga oshiriladi.

Debet 1010 I – “Aylanma kassadagi naqd pullar”

Kredit 20406 - “Jismoniy shaxslarni jamg'arma depozitlar”

b) Jamg'arma depozit bo'yicha to'lanishi lozim bo'lgan foizlar hisoblandi:

Debet 50606 – “Jismoniy shaxslarning depozitlari bo'yicha foizli xarajatlar

Kredit 22403 – “Jamg'arma depozitlar bo'yicha hisoblangan foizlar»

v) Jamg'arma depozit bo'yicha hisoblangan foizlar naqd pulda to'landi:

Debet 22403 – “Jamg'arma depozitlar bo'yicha hisoblangan foizlar”

Kredit 10101- “Aylanma kassadagi naqd pullar”.

g) Jamg'arma depozit bo'yicha hisoblangan foizlar jismoniy shaxsning topshirig'iga asosan kommunal to'lovlar uchun o'tkazildi:

Debet 22403-«Jamg'arma depozitlar bo'yicha hisoblangan foizlar»

Kredit 10301-«Markaziy bankdagi vakillik hisobvarag'i», kommunai xizmat ko'rsatuvchi yuridik shaxsning depozit hisobvarag'i.

Jamg'arma depozitlari bu qo'yilmalarni deyarli barcha banklar qabul qiladi, faqatgina boshqa sohaga ixtisoslashgan banklar qabul qilmasligi mumkin. Xorijiy banklarda jamg'arma ko'yilmalari rentabellikni ta'minlash uchun moliyalashtirishni asosiy manbalaridan hisoblanadi. Bu depozitning muddatli depozitdan farqi shundan iboratki, bu depozitga ko'pincha aholi qo'yilmalari qabul qilinadi, muddatli depozitlarga esa summasi yuqori bo'lgan qo'yilmalar qabul qilinadi. Jamg'arma depozitlariga qo'yilmalar bo'laklab qo'yilishi yoki olinishi mumkin. Mijoz har doim ham o'z depozitidagi mablag'ni qaytarishni erkin talab qila olmaydi. U qo'yilmani to'liq yoki bir qismini qaytarishni talab qilish huquqiga ega bo'lsada, lekin ko'pincha bu muddatli majburiyatlarga bog'liq bo'ladi. Jamg'arma depozitlarining banklar uchun ustunligi shundan iboratki, jamg'arma qo'yilmalari odatda uzoq muddatli xususiyatiga ega bo'ladi, bu esa bank uchun uzoq muddatli kreditlashning manbasi bo'lib xizmat qiladi, banklar uchun bu depozitlarning kamchiligi quyidagilardan iborat.

1. Bu depozitlar bo'yicha yuqori foizlar to'lanadi natijada banklarning marjasi kamayadi, ya'ni aktiv va passiv kredit operatsiyalari bo'yicha foizlar ayrilmasi kamayadi.

2. Bu qo'yilmalarning turli xil omillarga ta'sirchan ekanligi (siyosiy, iqtisodiy, psixologik omillar), bu esa qo'yilmalar birdan bankdan chiqib ketishini tezlashtirib yuborishi mumkin va bankning likvidligi yo'qolishiga sabab bo'ladi.

3. Banklar bu qo'yilmalarni doimiy ravishda yangilab tura olish qobiliyatiga ega emas.

Jamg'arma depozitlarining butun iqtisodiyot uchun ahamiyati. Pullarni jamg'arma kassalarida saqlash investisiya va iqtisodiy o'sishga sharoit yaratadi. Bunda iqtisodiyotning samaradorligi, bu mablag'lar asosan investisiya jarayoniga jalb etilsagina saqlanishi yoki o'sishi mumkin.

Pullarni jamg'arma kassalarida saqlanishi mulk yaratilishini anglatadi. Ijtimoiy bozor iqtisodiyoti esa xususiy mulkchilikka asoslanadi.

Mijoz uchun bu depozitning ahamiyati shundaki, mijozlar bu depozitlarga pulni qo'yish bilan ko'zda tutilmagan har xil harajatlar uchun rezerv tashkil etadi, pulni yig'adi va kapital tashkil etadi.

Talab qilib olinguncha depozitlari. Talab qilib olinguncha depozitlari deb shunday depozitlarga aytiladiki, ular talab qilib olinguncha schyotlariga to'liq yoki qisman qaytarilishini talab qilishi mumkin. Talab qilib olinguncha depozitlarini bir necha xususiyatlariga ko'ra quyidagicha ifodalash mumkin. Talab qilib olinguncha depozitlarini bu qo'yilmalar bo'lib, ular bankning jalb etilgan mablag'lariga depozitlar bo'yicha majburiyatga kiradi.

- talab qilib olinguncha depozitlar mijozlar tomonidan istalgan maqsadlarda tashkil etilishi mumkin, faqatgina qonun doirasida. Odatda ular mijozning to'lov oborotini amalga oshirish uchun tashkil etiladi;

- mijoz o'z mablag'larini qaytarilishini istalgan vaqtda talab qilishi mumkin. Shuni aytib o'tish lozimki, talab qilish chegarasi summada cheklanmagan, faqatgina qo'yilma summasi chegarasida;

- talab qilib olinguncha depozitlariga to'lanadigan foizlar boshqa depozitlarnikiga nisbatan ancha past

(masalan, yillik 0,5%) yoki ularga foiz umuman to'lanmaydi. Bunga asosiy sabab, banklar bu qo'yilmalardan boshqa depozitlarga o'xshab kredit operatsiyalarida erkin foydalana olmaydi.

Mijozlar uchun talab qilib olinguncha depozitlarining ustunligi va kamchiligi quyidagilardan iborat.

talab qilib olinguncha depozitlari, birinchi navbatda, to'lov oborbtini amalga oshirish uchun xizmat qiladi. Korxonalar pul mablag'larini bankda saqlashlari shart va hamma to'lovlarni aynan shu schyot orqali amalga oshirishlari lozim. Bu schyot talab qilib olinguncha schyotlari hisoblanadi;

kimki naqd pulga ega bo'lsa, u o'z pulini yo'qolishdan, o'g'irlanishidan va yo'q qilinishidan (masalan, yong'in natijasida) saqlashi lozim. Bu pullarni po'lat shkaf yoki seyflar sotib olib saqlash yoki bank sefini ijaraga olib saqlashdan ko'ra, ularni bankning talab qilib olinguncha depozitlarida saqlash ham birga mijozlar naqd pulni ortiqcha ko'tarib yurish g'amidan ham qutulishadi;

talab qilib olinguncha depozitlariga foizlar to'lanmaydi yoki juda past foizlar to'lanadi;

bu depozitlarga ham pullarni to'liq yoki bo'laklab qabul qilinishi mumkin;

bu depozitlardan naqd pullarni Markaziy bank belgilangan tartibda beriladi.

Banklar uchun talab qilib olinguncha depozitlarning ustunligi va kamchiligi quyidagilardan iborat:

- Banklar bu depozitlarni saqlashdan bevosita manfaatdor emaslar, balki ular asosan bu schyotlarni yuritishdan, ya'ni ularni hisobini yuritish, to'lovlarni bajarish va hokazolardan daromad olishadi.

- Bu schyotlarni yuritish, ularni hisobini olib borish to'lov va boshqa operatsiyalarni bajarish uchun bank qo'shimcha personalga ehtiyoj sezadi va bu qo'shimcha personalga qo'shimcha harajat qiladi;

- Bank barcha depozit turlari bo'yicha Markaziy bankda minimal rezerv saqlanishi lozim O'zbekistonda hozir bu rezerv 15% foizni tashkil etadi. Bu shuni anglatadiki, bank o'z likvidligini ta'minlash uchun yuqoriroq operativ rezerv saqlashi lozim.

Depozitlarning yangi turi - o'tuvchi depozit sertifikatlarining rivojlanishi bilan bank depozitlari bankning qisqa muddatli qarzlari va passivlarini boshqarish konsepsiyasi yangi turtki oldi. Bank mablag'larini shakllantirishning bu manbasi amalda gibrid (aralash) hisobvaraqa bo'lib hisoblanadi: nazariy jihatdan bu depozitdir. Birok, amalda u qarz tilxatining ko'rinishlaridan biridir. U ortiqcha sarmoyaga ega yuqori daromadli yirik kompaniyalar, xususiy shaxslar va hukumat organlaridan mablag'larni vaqtincha olish maqsadida beriladi. Depozit sertifikati - bu ma'lum foiz stavkasi yoki shartnomada belgilangan formula bo'yicha hisoblangan foiz stavkasiga ega va aniq muddatta fondlar tomonidan aksep bankka qo'yilgan qo'yilmani tasdiqlaydigan foiz tilxatidir. Qoplash muddati 1 yildan oshadigan depozit sertifikatlari, odatda, depozitlarga har 6 oyda foizli daromad keltiradi.

Depozit sertifikatlarini sotishda bank o'sha bankdagi bir depozitdan boshqa depozitga o'tkazadi yoki chekli depozitlarni depozit sertifikatlariga aylantiradi. Ularni sotib, bank qarz mablag'lariga ega bo'ladi. Ular bank uchun qulaydir. Chunki depozit sertifikatlari uchun rasmiy zahira talablari mavjud emas. Yirik banklardagi chek hisobvaraqalari uchun esa 10 foizli zahira talabi mavjud. Bundan tashqari, depozit sertifikatlaridan foydalanganda banklarning depozit barqarorligi oshadi. Chunki depozit sertifikatlari har xil muddatlarga ega va qoidaga ko'ra ular shu muddat tugaguncha muomaladan olinishlari mumkin emas.

Depozit sertifikatidan farqli ravishda muddatsiz depozit istalgan vaqtda hisobvaraqadan olinishi mumkin. Biroq yirik miqdordagi o'tuvchi depozit sertifikatlari foiz stavkalarining tebranishlariga nisbatan juda ham sezgir bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, passivlarni boshqarishni boshqa usullari qatori depozit sertifikatlaridan doimiy foydalanuvchi banklar sof daromadlarining barqarorligini oldini olish uchun ko'p ishlashlari lozim.

Xulosa qilib aytganda, aholi omonatlari ko'rinishidagi milliy iqtisodiyot investisiya saloxiyatini amalga oshirish maqsadida Ushbu jamg'armalarni bank soxasiga jalb etishning eng maqbul usullarini ishlab chiqish lozim. Buning uchun eng muhim – fuqarolarning bank-moliya tizimiga, shuningdek, milliy valyutaga nisbatan ishonchini qozonishdir.

Aholining mablag' sarflash va jamg'arma qilishi uchun daromad darajasi, psixologik omillar, foiz stavkalari, moliyaviy savodxonlik kabi omillarning o'zaro ta'siri ta'sir qiladi. Ushbu omillarni o'rganish aholining turmush darajasini oshirish, iqtisodiyotni barqarorlashtirish va shaxsiy moliyani qo'llab-quvvatlash uchun zarurdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Holi omonat turlarining rivojlanishi va ularning jozibadorligini oshirish bank tizimining raqobatbardoshligini ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mijozlarning omonatlarga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun banklar zamonaviy talab va texnologiyalarga mos keluvchi strategiyalarni ishlab chiqishi lozim. Aholi omonat turlarining xilma-xilligi va moslashuvchanligi orqali nafaqat bank mijozlarining ishonchi oshadi, balki umumiy moliyaviy tizimning barqarorligi ham mustahkamlanadi. Ushbu maqsadlarga erishish uchun quyidagilarni taklif etamiz:

Banklar aholi ehtiyojlari va bozor talablari asosida innovatsion omonat mahsulotlarini taklif etishi zarur. Masalan, bolalar uchun jamg'arma hisoblari, maqsadli jamg'arma omonatlari va ekologik omonatlar kabi maxsus mahsulotlar mijozlar e'tiborini jalb qiladi;

Omonatchilar uchun yuqori foizli va uzoq muddatli depozitlar bilan birga qisqa muddatli va moslashuvchan shart-sharoitlarga ega bo'lgan omonat turlarini taklif qilish kerak. Bu mijozlarga o'z moliyaviy rejalariga mos keluvchi variantni tanlash imkonini beradi;

Omonat operatsiyalarini masofadan boshqarish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Mobil ilovalar va onlayn platformalar orqali omonatlar bilan bog'liq jarayonlarni soddalashtirish mijozlar qulayligini oshiradi va ularning omonatlarga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi;

Omonatlarni sug'urtalash tizimini takomillashtirish va omonatchilar uchun qo'shimcha kafolatlarni taqdim etish kerak. Bu omonatlarning xavfsizligini ta'minlab, mijozlarning bankka bo'lgan ishonchini kuchaytiradi;

Omonatlarni jalb qilishda mijozlarga bonus dasturlari, aksiyalar va sovg'alar taklif qilish orqali ularning qiziqishini oshirish mumkin. Masalan, muddatli omonatlarni qo'ygan mijozlar uchun qo'shimcha foizlar yoki sovg'alar taqdim etish samarali usuldir;

Har bir mijozning ehtiyojlarini o'rganib, ularga moslashtirilgan mahsulot va xizmatlarni taklif etish zarur. Bu mijozlar bilan uzoq muddatli va barqaror munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi;

Aholi o'rtasida omonatlar va ularning afzalliklari bo'yicha ma'lumotlarni keng targ'ib qilish lozim. Moliyaviy savodxonlikni oshirish orqali bank xizmatlaridan foydalanishning samaradorligini ta'minlash mumkin.

Yuqoridagi takliflarni amalga oshirish orqali banklar aholi omonatlarini jalb qilishda muvaffaqiyatga erishishi, mijozlar bazasini kengaytirishi va umumiy iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Savinov, O.G. (2023). Attracting deposits of an individual by systemically significant banks of the Russian Federation. *Ekonomika i predprinimatel'stvo*, doi: 10.34925/eip.2022.149.12.250.
2. Babich, Svetlana. (2020). Deposits of the population as the main source of formation of the resource base of credit organizations of the Russian Federation. *Ekonomika i predprinimatel'stvo*, doi: 10.34925/eip.2020.120.7.182.
3. Gridneva, B. (2020). Household investment in bank deposits: Analysis of the current situation. doi: 10.12737/2587-9111-2020-55-58.
4. Morosan, Gheorghe. (2020). Banking deposits of population: Characteristics in Romania. doi: 10.18662/LUMPROC/NCOE4.0.2020/16.
5. Machona, Vinicent., Kaseke, Nyasha. (2013). Deposit-attracting strategies in the financial sector in a multi-currency setting: The case of commercial banks in Zimbabwe.
6. Matic, Branko., Serdarušić, Hrvoje. (2008). Models of including financially inactive population into the financial system. *Research Papers in Economics*.
7. Bank axborotnomasi №6 (873) 2013 yil 6 fevral, 5-bet.
8. Azizov, U. va boshqalar. (2016). *Bank ishi*, Darslik. B.M.: T.: "Fan va texnologiya", 639 b.
9. Statistisches Bundesamt. (2010). p. 96.
10. Mamadiyarov, Z.T. (2019). Development of remote banking services in commercial banks. *IFFD (PhD) diss. avtoref.*, T.: TMI.
11. Mamadiyarov, Z. (2023). O'zbekistonda bank xizmatlarining raqamli transformatsiyasi qilishga ta'sir etuvchi omillar tahlili. *Strakhovoy ryok Uzbekistana*, 1(4), 39-45.
12. Mamadiyarov, Z.T. (2018). Tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarining evolyutsiyasi va rivojlanish bosqichlari (xalqaro tajriba). *Xalqaro moliya va hisob* ilmiy elektron jurnali, (6).

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

